

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 74 sahifa,
4-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

UMAROVA H.O'. – O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRI

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M - iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. - falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. - falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. - falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R.R. - psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A - Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A - Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mirzayeva F.O. - Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor

Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics

Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mirzayeva F. O. - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha; OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y ,№11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y , №10)

- Rayosat qarori (31.10.2024-y , №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y , №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y , №10)

- Rayosat qarori (08.05.2025-y , №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУКТИВ XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohijamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafro'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durдона Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI-IJTIMOYPSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDIYATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odambay qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJOBIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'L ISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna O'SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILİYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIY PSIXOLOGIYASIDA "SHAXS O'Z IMKONIYATLARINI RO'YOBGA CHIQRISH" TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamovna PSIXOLOGIYADA PSIXOFIZIOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI.....	119
Yakubova Guzal Asatullayevna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY DEFORMATSIYA: SABABLARI VA OQIBATLARI.....	124
Abdulxomidova Fotimaxon Abdulxopizovna PSIXOLOGIYA FANIDA "STRESS" VA "STRESSGA BARQARORLIK" TUSHUNCHALARINING MAZMUNI.....	129
Ergashev Hasanboy YOSHLARNING OTA-ONALIK ROLIGA PSIXOLOGIK TAYYORLIGIDINAMIKASI.....	133
Niyozmetova Munira Ibragimovna MAKTABDA SAMARALI PEDAGOGIK USULLAR VA ULARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI	138
Abdurahmonova Firuza Muhiddinovna BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI.....	142
N.X.Shakirova OGNITIV JARAYONLAR TUSHUNCHASI VA ULARNING TA'LIMDAGI ROLI.....	147
Axmedov Davlatbek Saloxidin o'g'li MULOQOTDA SHAXS YO'NALGANLIGI PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA.....	151
Raximova E'tibor Rustamovna OLIV TA'LIM MUASSASA TALABALARI TA'LIM FAOLIYATIDA O'QUV MOTIVATSIYASINING SHAKLLANISHIGA SUN'IY INTELLEKTNING TA'SIRI	156
R.M.Baxtiyorov MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING FAOLIYATLAR JARAYONIDA IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	162
Abduhalimova Durdona Ilhomovna BOKSCHILARNING JISMONIY VA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	168
Qon'irbaev Dastan BOG'CHA YOSHDAGI BOLALARDA XAYOLNING RIVOJLANISHI.....	173
Temirova Dilfuza Olim qizi TALABALAR JAMOASIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING XORIY ADABIYOTLARDAGI YORITILISHI.....	177
Shukurullayev Xamidulla Nurilla o'g'li O'SMIRLARDA AGRESSIV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHIGA OILAVIY MUNOSABATLARNING TA'SIRI.....	182
Feruza Alimova Najimovna HARBIY XIZMATCHILARDA STRESSGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI TADQIQ ETISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	186
Irgashev Zarif Djamaldinovich ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ, ЮЖНОЙ КОРЕЕ, КИТАЕ И ЯПОНИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА ОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	191
Искандерова Сайёра Абдубасидовна , Турабекова Шахноза Дамировна ПСИХОЛОГИК АДАПТАТСИYA: ХОДИMLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI.....	196
Abdukarimov Muhammadjon Muratovich ИЖТМОЙ-ПСИХОЛОГИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ АНИҚЛАШДА ЭКСПЕРТ БАҲОЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	201
Қодиров Мирзаакрам Собиржонович PSIXOLOGIYA NAZARIYASIDA TALABALAR MUSTAQIL TA'LIM MUAMMOSI.....	206

Yakubova Barno Baxtiyorovna OTA-ONA QARAMOG'ISIZ QOLGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN ISHLARDA IJTIMOY PEDAGOGNING O'RNI.....	210
Hasanboyeva Kamola Dilmurod qizi O'SMIRLARDA KREATIVLIK NAMOYON BO'LISHINING HUDUDYIY TAFOVUTLARI.....	214
B.Z.Qayumov BOLALAR VA O'SMIRLAR ORASIDA IJROCHILIK MOTIVATSIYASINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK VA DIDAKTIK ASOSLARI.....	218
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi, X.Botirova	

BOLALAR VA O'SMIRLAR ORASIDA IJROCHILIK MOTIVATSIYASINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK VA DIDAKTIK ASOSLARI

Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

ijtimoiy gumanitar fanlar va san'at fakulteti 2-bosqich talabasi.

E-mail: rustamovamahsuma7@gmail.com

Ilmiy rahbar: X.Botirova

Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti.

E-mail: ufckhabib94@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar va o'smirlar orasida ijrochilik motivatsiyasini shakllantirish va rivojlantirishning psixologik hamda didaktik asoslari tahlil qilinadi. Unda yoshga xos psixologik xususiyatlar, motivatsion omillar, ijodiy qobiliyatlarni rag'batlantirish usullari hamda musiqiy ta'lim metodlarining ahamiyati yoritilgan. Maqolada, shuningdek, ijrochilik faoliyatiga bo'lgan qiziqishni oshirishda o'qituvchining roli, individual yondashuv, emotsional holat va ijobiy muhitning ta'siri bo'yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ijrochilik motivatsiyasi, bolalar psixologiyasi, o'smirlar, musiqiy ta'lim, didaktik yondashuv, ijodiy rivojlanish, rag'batlantirish.

Abstract. This article analyzes the psychological and didactic foundations for shaping and enhancing performance motivation among children and adolescents. It highlights age-specific psychological characteristics, motivational factors, techniques for stimulating creative abilities, and the significance of teaching methods in music education. The article also provides practical recommendations on fostering interest in performance activities, emphasizing the teacher's role, individualized approaches, emotional state, and the influence of a positive educational environment.

Key words: performance motivation, child psychology, adolescents, music education, didactic approach, creative development, encouragement.

Аннотация. В данной статье анализируются психологические и дидактические основы формирования и развития мотивации к исполнительской деятельности среди детей и подростков. Рассматриваются возрастные психологические особенности, мотивационные факторы, методы стимулирования творческих способностей, а также значение методик музыкального образования. В статье приведены практические рекомендации по повышению интереса к исполнительской деятельности, раскрыта роль педагога, индивидуального подхода, эмоционального состояния и влияния позитивной образовательной среды.

Ключевые слова: мотивация к исполнительской деятельности, психология детей, подростки, музыкальное образование, дидактический подход, творческое развитие, стимулирование.

KIRISH

Motivatsiya — bu murakkab psixofiziologik jarayon bo'lib, ehtiyojlar, motivlar va maqsadlarning o'zaro ta'siriga asoslanadi. Turli psixologik nazariyalar motivatsiyaning shakllanishini har xil yondashuvlar asosida izohlaydi.

O'z taqdirini o'zi belgilash nazariyasi (Self-Determination Theory, Deci & Ryan, 1985, 2000) motivatsiyani ichki va tashqi motivatsiyaga ajratadi.

Ichki motivatsiya – bu faoliyatga bo'lgan qiziqish va zavq asosida yuzaga keladi.

Tashqi motivatsiya esa mukofot, jazo yoki tashqi turtkilar orqali shakllanadi.

Barqaror motivatsiyani shakllantirish uchun insonning asosiy psixologik ehtiyojlarini qondirish muhim hisoblanadi:

Avtonomiya – o'z faoliyati va tanlovlarini nazorat qilish ehtiyoji;

Kompetensiya – o'zini muvaffaqiyatli va samarali his qilish ehtiyoji;
Bog'lanish – boshqalar bilan emotsional aloqadorlik va ijtimoiy tan olinish ehtiyoji.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kutish-qiyamat nazariyasi (Vroom, 1964): Ushbu nazariyaga ko'ra, motivatsiya muvaffaqiyatni kutish va natijaning qiymati bilan belgilanadi. Agar bola o'z qobiliyatiga ishonmasa yoki faoliyatning mazmunini ko'rmasa, uning motivatsiyasi past bo'ladi. Bolalarda haqiqiy o'zini o'zi qadrlash va faoliyatning qiymatini tushunishni rivojlantirish muhimdir. Atribut nazariyasi (Heider, 1958; Weiner, 1985): Bu nazariya odamlarning muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklarining sabablarini qanday izohlashini tushuntiradi. Muvaffaqiyatni ichki va boshqariladigan omillar (harakat, qobiliyat) bilan bog'lashga moyil bo'lgan bolalar buni tashqi va boshqarib bo'lmaydigan omillar (omad, vazifaning qiyinligi) bilan bog'laydiganlarga qaraganda ko'proq motivatsiyaga ega. Bolalarni o'z harakatlarining sabablarini tahlil qilishga o'rgatish va qiymatlash chidamlilikni rivojlantirish muhimdir.

O'sish tafakkuri nazariyasi (Dweck, 2006): Ushbu nazariyaga ko'ra, o'sish tafakkuriga ega bo'lgan bolalar (qobiliyatlarni rivojlantirish mumkinligiga ishonadilar) qat'iy fikrlash tarziga ega bo'lgan bolalarga qaraganda ko'proq g'ayratli bo'lishadi (qobiliyatlar tug'ilishda berilganligiga ishonadilar). Natijalarni emas, balki sa'y-harakatlarni mukofotlash va xatolarga ijobiy munosabatni o'rganish imkoniyati sifatida rivojlantirish muhimdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bolalar va o'smirlar tarbiyasida musiqiy ijrochilik faoliyati muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa, bu yosh bosqichlarida san'atga bo'lgan qiziqish yuqori bo'ladi va his-tuyg'ular orqali dunyoni anglash kuchli namoyon bo'ladi. Shu sababli ijrochilik faoliyatiga nisbatan motivatsiyani to'g'ri shakllantirish, bolalarning ichki salohiyatini ro'yobga chiqarish va ularni ijtimoiy-psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi omil sifatida qaraladi.

Ijrochilik motivatsiyasini shakllantirishda o'qituvchining didaktik yondashuvi, shuningdek, uning emotsional va psixologik qo'llab-quvvatlovi muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchining har bir o'quvchiga individual yondashuvi, ijodiy muhit yaratishi, ularni rag'batlantirishi bolalar va o'smirlarning musiqiy salohiyatini namoyon etishiga turtki beradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida bolalar va o'smirlarni ijodiy rivojlantirish, ularning musiqiy ijrochilik qobiliyatlarini aniqlash va shakllantirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ijrochilik motivatsiyasini oshirish, ayniqsa musiqa san'ati doirasida, yosh avlodning estetik didi, emotsional tafakkuri va o'zini ifoda etish salohiyatini rivojlantirishda beqiyos rol o'ynaydi.

Ushbu maqolada ijrochilik motivatsiyasining psixologik va didaktik asoslari chuqur tahlil qilinadi hamda bu motivatsiyani oshirishga xizmat qiluvchi samarali metodik yondashuvlar, o'yin texnologiyalari va pedagogik usullar bayon etiladi.

Motivatsiya bolalarning har qanday faoliyatida harakatlantiruvchi psixologik omil — "dvigatel" sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, musiqiy ijrochilikda motivatsiya ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishga undaydi va ijodiy faoliyatga nisbatan qiziqishni kuchaytiradi. Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarning muvaffaqiyati, ko'p hollarda, ularning ichki motivlari — o'zini namoyon etish, o'rganishga bo'lgan ehtiyoj, maqtovga sazovor bo'lish istagi kabi omillar bilan chambarchas bog'liqdir.

Xususan, amerikalik psixolog Abraham Maslou tomonidan ilgari surilgan ehtiyojlar iyerarxiyasi nazariyasi ham bu jarayonni izohlashda muhim konseptual asos bo'lib xizmat qiladi. Uning fikricha, insonning yuqori darajadagi ehtiyojlari — o'zini namoyon etish, ijod qilish, jamiyatda muhim rol egallash kabi ehtiyojlar qondirilganida, shaxsiy rivojlanish va motivatsiya maksimal darajada bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Musiqa darslarida interfaol o'yin usullari, audiovizual materiallardan foydalanish, hamda jamoaviy ijro elementlarini joriy etish bolalar va o'smirlarning ijrochilik motivatsiyasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bunday yondashuvlar musiqiy ta'limni jonlantirish, o'quvchilarni faol ishtirok etishga undash va ular orasida ijobiy raqobat muhitini shakllantirish imkonini beradi.

Shu bilan birga, dars mazmunining bolalarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos ravishda tashkil etilishi ularning musiqaga bo'lgan qiziqishini oshirishning asosiy omillaridan biridir. Zamonaviy didaktik yondashuvlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) o'zni tobora ortib bormoqda, chunki multimediyaga vositalaridan foydalanish musiqiy materialni samaraliroq o'zlashtirish va o'quvchida emotsional aks sado uyg'otishga xizmat qiladi.

Didaktik yondashuvlarning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

Individual yondashuv – har bir o'quvchining o'ziga xos qobiliyati, temperament turi va shaxsiy qiziqishlariga moslashtirilgan topshiriqlarni taklif etish;

Rag'batlantirish va baholash tizimi – yutuqlarni e'tirof etish, ijobiy mulohazalar bildirish, musobaqa va tanlovlarga jalb etish orqali ichki motivatsiyani kuchaytirish;

Ijodiy erkinlikni qo'llab-quvvatlash – improvizatsiya, kompozitsiya yoki o'z g'oyalarini musiqa orqali ifoda etishga imkon yaratish;

Integratsiyalashgan ta'lim – musiqa fanini adabiyot, tasviriy san'at, tarix kabi boshqa fanlar bilan uyg'unlashtirish orqali ta'lim mazmunini boyitish;

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish – interaktiv qurilmalar, audio-vizual materiallar, raqamli platformalar orqali o'quvchilarda barqaror qiziqish uyg'otish.

Shuningdek, ijrochilik faoliyati nafaqat texnik mahoratni, balki ijodiy fikrlashni, emotsional ifodani va estetik didni ham rivojlantiradi. Bolalar va o'smirlarni musiqiy ijodga rag'batlantirishda ularni ijodiy jarayonlarga – asar yaratish, aranjirovka qilish, o'z musiqiy ifodalarini sinab ko'rishga jalb etish samarali natijalar beradi.

Bu borada mashhur metodist-pedagoglar — Karl Orffning "Orff Schulwerk" tizimi va Shinichi Suzukining "musiqiy immersiya va taqlid asosidagi yondashuvi" ijodiy motivatsiyani shakllantirishda keng qo'llaniladi. Ularning metodikalari musiqiy ta'limda o'yin, harakat, ovoz va his-tuyg'ular uyg'unligini yaratish orqali o'quvchilarda ijodkorlik va ifoda erkinligini kuchaytiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bolalar va o'smirlar orasida ijrochilik motivatsiyasini oshirishda psixologik va didaktik yondashuvlarning uyg'unligi muhim ahamiyatga ega. Psixologik yondashuv orqali bolaning ichki holati, ehtiyojlari, emotsional motivlari inobatga olinadi, didaktik yondashuv esa ta'lim jarayonini samarali tashkil qilishga xizmat qiladi.

Motivatsiyaning to'g'ri yo'naltirilishi bolalarning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga, ularning musiqiy san'atga nisbatan qiziqishi va ishtiyoqini kuchaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, yoshga mos metodlar, individual yondashuv, emotsional qo'llab-quvvatlash va interaktiv musiqiy mashg'ulotlar orqali bolalarda ijrochilikka nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish mumkin.

Ushbu maqolada taqdim etilgan psixologik va didaktik metodlar musiqiy faoliyatga jalb etishda, shuningdek, ijrochilik motivatsiyasini mustahkamlashda samarali vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bunday yondashuvlar orqali nafaqat bolalarning musiqiy ko'nikmalari rivojlanadi, balki ularning o'ziga bo'lgan ishonchi, sahna madaniyati va estetik didi ham shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Maslow A. H. *Motivation and Personality*. Harper and Row, 1954.
2. Suzuki S. *Nurtured by Love: The Classic Approach to Talent Education*. Alfred Music, 1983.
3. Orff C. *Music for Children*. Schott Music, 1950.
4. Davydov V.V. *Educational Psychology*. Moscow: Pedagogy Press, 1986.
5. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Dasturi. Toshkent, 2022.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.